

open
access
network

open-access.network

Report

**Wahrnehmung von Open Access:
Erhebung zu Anforderungen und
Hindernissen in ausgewählten
geistes- und sozialwissenschaftlichen
Disziplinen.**

Geschichtswissenschaften und Soziale Arbeit

Die Autor*innen

Für das Projekt open-access.network:

Anna-Karina Renziehausen ([0000-0002-9362-4968](#))

Jesko Rücknagel ([0000-0001-8824-8390](#))

Helene Strauß ([0000-0002-3278-0422](#))

Unter Mitwirkung von Sarah Dellmann ([0000-0002-0310-5831](#))

Die Version 1.0 dieser Publikation ist im Rahmen des Verbundprojekts „open-access.network“ erstellt und vom Bundesministerium für Bildung und Forschung gefördert (Förderkennzeichen 16KUV004) worden.

Falls nicht anders vermerkt, ist das vorliegende Werk unter der [Creative Commons Attribution 4.0 International \(CC BY 4.0\)](#) lizenziert. Logos sind hiervon ausgenommen.

Zitationsvorschlag

Renziehausen, Anna-Karina, Jesko Rücknagel und Helene Strauß. 2023. „Wahrnehmung von Open Access: Erhebung zu Anforderungen und Hindernissen in ausgewählten geistes- und sozialwissenschaftlichen Disziplinen. Geschichtswissenschaften und Soziale Arbeit. open-access.network Report.“ Version 1.0. Zenodo.
<https://doi.org/10.5281/zenodo.7540764>

Inhalt

Einleitung	1
Problemstellung	3
Methode	3
Umfeldanalyse	4
Zusammenfassung der Ergebnisse	5
Soziale Arbeit	5
Hinderungsgründe und Herausforderungen	5
Lösungsansätze	6
Genutzte Angebote	7
Informations- und Beratungsbedarf	7
Einordnung	8
Geschichtswissenschaften	10
Hinderungsgründe und Herausforderungen	10
Lösungsansätze	12
Genutzte Angebote	13
Informations- und Beratungsbedarf	13
Einordnung	14
Handlungsempfehlungen	17
Forschungsförderer	17
Forschungsunterstützende Einrichtungen	17
Einrichtungsleitung	18
Fachcommunities	18
Überregionale Akteure	18
Wissenschaftspolitische Akteure	18
Referenzliste	19
Anhang	20
Anhang 1: Interviewleitfaden	20
Anhang 2: Kategorien für die Analyse	23

Einleitung

Im Rahmen des BMBF-geförderten Verbundprojekts „open-access.network – Kompetenz- und Vernetzungsplattform im Bereich Open Access“ (2019-2022) wurden insgesamt acht Erhebungen zum Stand der Umsetzung von Open Access in Deutschland durchgeführt.

Das Arbeitspaket „Umsetzung von Open Access“ (AP 4.1) diente im Kontext des Gesamtvorhabens open-access.network der Optimierung von Open-Access-Informations- und Förderinstrumenten, indem spezifische Anforderungen und Desiderate herausgearbeitet und analysiert wurden. Die typischen Hemmnisse, die einer flächendeckenden Open-Access-Transformation im Wege stehen, sind aufgrund langjähriger praktischer Erfahrungen in ihren Grundzügen bekannt. Doch existiert ein hoher Analysebedarf, der die speziellen Problemstellungen verschiedener Akteursgruppen feindifferenziert erfasst und kontextsensibel auswertet. Aufbauend auf bereits vorhandenen Studien (vgl. Referenzliste) wurden dazu acht Erhebungen zu fachgebietsspezifischen Konditionen, praktischen Anforderungen und akteurspezifischen Rahmenbedingungen durchgeführt. Die Ergebnisse können als Grundlage für die Optimierung von Informations-, Vernetzungs- und Förderangeboten dienen.

Die Intention des Arbeitspaketes ist es,

- durch Datenerhebungen und Analysen systematisch das vorhandene Wissen zum Stand und den Bedingungen der Umsetzung von Open Access zu erweitern;
- Einblicke in fachgebietsspezifische Anforderungen zu erhalten;
- ein differenziertes Verständnis verzögernder Momente bei der Umsetzung von Open Access zu erhalten;
- Desiderate bei unterstützenden Infrastrukturen und Serviceleistungen zu identifizieren;
- passgenauere Lösungsansätze für wissenschaftliche Disziplinen und Fachgebiete zu formulieren.

Die Erhebungen wurden von der Technischen Informationsbibliothek (TIB, Förderkennzeichen 16KUV004) und dem Open-Access-Büro c/o Freie Universität Berlin (FUB, Förderkennzeichen 16KUV002) durchgeführt (siehe Tabelle).

Erhebung	Thema	Methode	Projektpartner
E1	Wahrnehmung von Open Access, Anforderungen und Hindernisse in ausgewählten technik- und naturwissenschaftlichen Disziplinen: Chemie und Maschinenbau	Qualitatives Expert*innen-Interview	TIB
E2	Wahrnehmung von Open Access, Anforderungen und Hindernisse in den Rechtswissenschaften	Qualitatives Expert*innen-Interview	TIB
E3	Wahrnehmung von Open Access, Anforderungen und Hindernisse in ausgewählten Geistes- und Sozialwissenschaften: Geschichtswissenschaften und Soziale Arbeit	Qualitatives Expert*innen-Interview	TIB
E4	Open Access State of the Art: Wahrnehmung und Bewertung von Angeboten und Fördermaßnahmen durch Open-Access-Professionals	Qualitatives Expert*innen-Interview	TIB
E5	Studie Open Access und die Wirtschaft insbes. zur Rolle von Industrie-Autor*innen sowie zu Beteiligungsoptionen an Open-Access-Kosten	Expert*innen-Befragung	TIB
E6	Erhebung zu offenen Infrastrukturen für Open Access	Expert*innen-Befragung	TIB
E7	Erhebung und Analyse Open-Access-Bücher	Methodenmix	FUB
E8	Identifikation von Open-Access-Servicelücken	Methodenmix	FUB

Tabelle 1 Durchgeführte Erhebungen in open-access.network

Es wurden folgende Arbeitsschritte unternommen:

1. Allgemeine Konzeption der Erhebungen inkl. Umfeldanalyse momentan laufender Projekte mit ähnlicher Zielsetzung (z. B. OpenIng¹). Auswertung vorliegender veröffentlichter Studien (vgl. Referenzliste)
2. Methodische und inhaltliche Konzeption der einzelnen Erhebungen
3. Durchführung der Erhebungen mit jeweiligem Schwerpunkt
4. Verfassen von Ergebnisberichten mit Handlungsempfehlungen.

Mit diesem Bericht legt die Technische Informationsbibliothek (TIB) die Auswertung der Erhebung „Wahrnehmung von Open Access: Erhebung zu Anforderungen und Hindernissen in den ausgewählten geistes- und sozialwissenschaftlichen Disziplinen Geschichtswissenschaften und Soziale Arbeit“ (E3) vor, die Grundlage für die Entwicklung von Handlungsempfehlungen zur weiteren Umsetzung von Open Access in der Geschichtswissenschaft und der Sozialen Arbeit ist.

¹ <http://opening-projekt.rz.tu-bs.de/> letzter Zugriff am 16.01.2023

Problemstellung

Ziel der Erhebung „Wahrnehmung von Open Access: Erhebung zu Anforderungen und Hindernissen in ausgewählten geistes- und sozialwissenschaftlichen Disziplinen. Geschichtswissenschaften und Soziale Arbeit“ war es heraus zu finden, wie in den Fachcommunities Open Access wahrgenommen wird. Beispielhaft wurden Forschende der Geschichtswissenschaften und der Sozialen Arbeit befragt. Mit Hilfe der Befragung sollten u.a. folgende Fragen näher beleuchtet werden: Welche Hindernisse sehen die Befragten für die Umsetzung von Open Access? Gibt es spezifische Bedenken oder Beratungsbedarf? Wie kann die Community erreicht werden? Welche Lösungsvorschläge für eine erfolgreiche Open-Access-Transformation gibt es innerhalb der Fachcommunity?

Methode

In leitfadengestützten Einzelinterviews mittels Videokonferenztool wurden für die Erhebung acht Gespräche mit einer Dauer von 40 bis 86 Minuten durchgeführt. Die Fragen wurden den Proband*innen nicht im Vorfeld zugeschickt, um eine spontane Gesprächssituation zu ermöglichen. Im Verlauf des Gesprächs konnten beide Seiten jedoch weitere Fragen jederzeit einbringen. In E3 wurden vier Proband*innen aus den Geschichtswissenschaften und vier aus der Sozialen Arbeit interviewt. Ein ausgewogenes Geschlechterverhältnis wurde in der Erhebung erreicht. Andere Diversitätsaspekte wie die Karrierestufe, regionale Verteilung und verschiedene Einrichtungstypen wurden ebenfalls bedacht, konnten jedoch teilweise nicht erfüllt werden. Die Proband*innen der beiden Fachrichtungen verteilen sich wie folgt:

- Soziale Arbeit: drei Professor*innen (zwei Männer, eine Frau) von Fachhochschulen, eine Doktorandin an einer Universität
- Geschichtswissenschaften: ein Privatdozent an einer Universität, eine Professorin an einer Universität, zwei Postdocs (ein Mann, eine Frau) an einer Universität/an einer außeruniversitären Forschungseinrichtung

Die Transkription der aufgezeichneten Interviews erfolgte nach den "Einfachen Regeln nach Dresing und Pehl". Die Auswertung erfolgte als inhaltlich-strukturierende Inhaltsanalyse nach Kuckartz und Rädiker (2022) und wurde mithilfe der Analysesoftware MAXQDA 2020 durchgeführt. In einem ersten Schritt wurden deduktiv Kategorien gebildet auf Grundlage des Interviewleitfadens. Nach der Durchsicht des transkribierten Textmaterials wurden induktive Kategorien gebildet, bevor die Codierung erfolgte.

Eine umfassende Auflistung der Kategorien, welche zur Codierung verwendet wurden, befindet sich im Anhang dieses Berichts (vgl. Anhang 2: Kategorien für die Analyse).

Nach der Codierung wurden Summaries mit Hilfe der MAXQDA-Analysefunktion SummaryGrid erstellt, die zur weiteren Auswertung durch das Projektteam herangezogen wurden.

Für die anschließende Ergebnisdarstellung liegt der Fokus auf folgenden Kategorien, die der Tabelle 2 im Anhang entnommen werden können:

- Verständnis von Open Access (3)
- Wahrnehmung des Stellenwerts, den Open Access in der Disziplin und für die Individuen einnimmt (1, 4)
- Einschätzung der Hinderungsgründe und Herausforderungen (6,9,11)
- Einschätzung zu genutzten und ggfs. fehlenden Infrastrukturen / Beratungsdienstleistungen (5,13)
- Persönliche Einschätzung existierender Ansätze und erfolgversprechender Open-Access-Strategien (7, 12)

Umfeldanalyse

Als Grundlage für die Erhebung wurden in einer Umfeldanalyse vorhandene Studien und Projekte betrachtet, um bisherige Ergebnisse über das Informationsbeschaffungs- und Publikationsverhalten der ausgewählten Fachcommunities einfließen zu lassen. Erhebung E3 widmete sich den Geistes- und Sozialwissenschaften. Geschichtswissenschaften und Soziale Arbeit wurden als beispielhafte Disziplinen ausgewählt; in beiden Disziplinen ist der Open-Access-Anteil am Publikationsaufkommen vergleichsweise gering (vgl. Archambault et al. 2014, S. 19). Die Analyse von Björk und Korkeamaki (2020) ergab, dass die Open-Access-Anteile in den Künsten und Geisteswissenschaften bei 11,2% liegt (vgl. Björk & Korkeamaki 2020, S.7).

Mehrere Autor*innen beschreiben, wie sehr sich die Geistes- und Sozialwissenschaften von anderen Fachdisziplinen in ihrer Publikationspraxis unterscheiden (Knöchelmann 2019, Eve 2014, Severin et al 2018). Insbesondere das Publizieren von Monographien stellt eine Besonderheit dar (vgl. Eve 2014, S.113 ff) und bringt die Hürde der BPC²-Finanzierung mit sich (vgl. Severin 2020). Das Fehlen von Projekt-spezifischen Mitteln und auch die geringere Bedeutung der Geisteswissenschaften in institutionellen Hierarchien führt teilweise zu mangelnden Möglichkeiten für die Finanzierung von APC³s oder BPCs. Zudem spielen Bedenken bezüglich der Qualitätsstandards und der Reputation bei einer Open-Access-Publikation für Autor*innen eine große Rolle (vgl. ebd.). Der notwendige hohe Aufwand für die Erstellung der teils sehr langen Textpublikationen könne ebenfalls dazu beitragen an konservativen und prestigeträchtigen Verhaltensweisen festzuhalten (vgl. Severin et al. 2018).

Neben der erwähnten Literatur ist die Studie des Projekts AuROA ebenso relevant. Der dazugehörige Ergebnisbericht lag zum Zeitpunkt der vorliegenden Erhebung noch nicht vor, kommt aber in Teilen zu ähnlichen Ergebnissen (vgl. Projekt AuROA 2022, S.19 f).

² Book-Processing-Charge

³ Article Processing Charge

Zusammenfassung der Ergebnisse

Während die Befragten der Sozialen Arbeit Open Access als sehr positiv und lediglich als zu wenig bekannt in der Fachdisziplin und schwierig zu finanzieren bewerten, sind die Befragten aus den Geschichtswissenschaften selbst der Idee von Open Access gegenüber zwar aufgeschlossen, beschreiben das Publikationsverhalten der Fachdisziplin aber als konservativ und zurückhaltend was Open Access und das elektronische Publizieren an sich betrifft.

Soziale Arbeit

Die Befragten aus dem Fachgebiet Soziale Arbeit nehmen Open Access selbst sehr positiv wahr. Die Online-Verfügbarkeit und der schnelle, kostenfreie Zugriff bauen Hürden für den Literaturzugriff ab, insbesondere für Studierende, die für ihre Literaturrecherche oftmals frei zugängliche Publikationen im Netz bevorzugen, und Personen, die außerhalb der Hochschulen arbeiten, etwa in Trägereinrichtungen oder Behörden. Aus diesem Grund helfe Open Access dabei, die Reichweite der eigenen Forschung zu erhöhen, was in dem Fach mit Renommee verbunden ist: „Weil die Wissenschaft oder wir als Wissenschaftler*innen, wir verdienen ja nichts damit. Das Einzige, was wir damit bekommen, ist ja unser Renommee. Und dann will ich zumindest das, was ich sage, auch in die Welt tragen können.“ (S1:36)

Hinderungsgründe und Herausforderungen

Es wird deutlich, dass Open Access in der Fachcommunity noch wenig bekannt zu sein scheint: „Ja, also erstmal müsste, glaube ich, mehr Wissen dazu überhaupt vorhanden sein. [...] Warum Open Access? Was sind die Hintergründe? Wie geht das eigentlich? Was ist alles Open Access? Dann da auch ja, entsprechend ein bisschen Ängste oder [...] Gerüchte abzubauen.“ (S4:126-129) Unwissenheit über viele Aspekte des Open Access und Unsicherheit über die Entwicklung des Publikationswesens im Allgemeinen sind zu beobachten: „[...] also da geht es vor allem um Fragen, ja, das ist ein kapitalistisches System und was machen da jetzt die Verlage? Und was hat das mit den DEAL-Vereinbarungen alles auf sich?“ (S4:85)

Annahmen, dass es bei Open Access grundsätzlich kein Peer Review gebe und eine Open-Access-Publikation damit nicht für die Karriere relevant sei, sind Gründe, warum oftmals bei „wichtigen Publikationen“ das Ansehen des Verlages wichtigere Kriterien als die Veröffentlichung im Open Access sind. „Also Peer Review ist ja zum Beispiel äußerst selten in diesen Zeitschriften. Und für Bewerbungen, wo es auch darum geht, in peer-reviewten Zeitschriften publiziert zu haben, ist das natürlich ein Manko. Und von den eigenen biografischen Erwartungen gesehen, dann eher eine Zeitverschwendung, dann in so einer Zeitschrift zu publizieren.“ (S3:27) Das Erscheinen in Print könne ebenso bedeutend sein: „Es gibt wichtige Publikationen, von denen es notwendig ist, dass sie auch in Print erscheinen und dass ein größerer Verlag auch dahinter steht.“ (S3:27) Gerade zu Beginn der akademischen Karriere wird in Zeitschriften mit möglichst hohem Renommee publiziert, um die Reputation zu erlangen – unabhängig davon, ob dieser Verlag (ggfs. zusätzlich zur Printausgabe) eine Version im Open Access anbietet oder nicht. „Gerade, wenn man ein kumulatives Verfahren hat in der Dissertation. Da ist es ja richtig wichtig, dass es dann die renommierte Fachzeitschrift ist. Und wenn die halt nicht Open Access ist oder eben in Indien oder sonst wo das Review-Verfahren hat. Dann wird

man im Zweifel noch sagen, naja ich muss ja irgendwie die Diss, die muss ja auch anerkannt werden. Dann brauche ich halt jetzt diese Zeitschrift.“ (S1:64) Die Auswahl des Publikationsortes wird auch durch die betreuenden Professor*innen beeinflusst. „Die sind dann ja auch immer beratend tätig. Was ist das gute Journal und was nicht. Und auf der Seite müsste dann auch immer mitgedacht werden, ja aber wir brauchen auch ein Journal, das auch Open Access ist. Und das habe ich bisher noch nie gehört. Also ich bespreche dann immer die Journals und aber [...] die sagen nur, das ist renommiert und das ist nicht renommiert. Aber das ist noch Open Access oder nicht. Dieses Kriterium war bisher noch nicht so richtig ausschlaggebend.“ (S1:68). Zusammenfassend lässt sich also sagen, dass Open Access kein Punkt ist, der als eigenständiger Faktor für Renommee angesehen wird.

Als weitere Herausforderung nennen die Proband*innen fehlende Finanzierungsmöglichkeiten. „Also die ersten drei Knackpunkte wären erstens Finanzierung, zweitens Finanzierung und drittens Finanzierung.“ (S3:65) Mit geringen Finanzmitteln ist es schwierig, eine (gute) Open-Access-Publikationsmöglichkeit zu finden. Dazu kommt die Problematik, überhaupt ein thematisch passendes Open-Access-Journal zu finden, deshalb wären auch Finanzierungsmöglichkeiten für den eigenen Aufbau einer Zeitschrift hilfreich. Der starke Praxisbezug des Faches bringt weitere Perspektiven ein, nämlich die (finanzielle) Situation von Mitautor*innen aus der Praxis. „Wie können wir trotzdem zum Beispiel Praktiker*innen ermöglichen, auch Beiträge zu verfassen? [...] das ist in der Sozialen Arbeit vielleicht auch nochmal besonders. Wenn immer nur aus der Wissenschaft sozusagen publiziert wird, dann entsteht schnell so ein Gefühl, das hat nichts mit uns zu tun und die wollen uns jetzt sagen, was wir machen müssen.“ (S4:97) APC-basierte Finanzierungsmodelle für Open-Access-Publikationen stellen im Fach Soziale Arbeit somit nur sehr bedingt eine Möglichkeit dar, den Anteil des Open Access in der Disziplin zu erhöhen und für breite Akzeptanz zu sorgen.

Informationsbedarf zu rechtlichen Fragen (z. B. Verträgen, Zweitveröffentlichungsrecht) in Verbindung mit fehlenden Ansprechpersonen, die mit Informationen zum Open-Access-Publikationsprozess unterstützen können, tragen dazu bei, dass Open Access in dem Fachgebiet der Sozialen Arbeit herausfordernd ist. Das Fach Soziale Arbeit wird überwiegend an Hochschulen für Angewandte Wissenschaften gelehrt, die meist über kleinere Hochschulbibliotheken verfügen und somit auch über begrenzte Ressourcen, um Beratungskompetenz aufzubauen. „Es ist schwer, Personen zu finden, die wirklich belastbare Informationen geben können. Also ich erlebe auch die eigenen Bibliotheken zum Beispiel als damit überfordert.“ (S4:17) Einige Proband*innen sehen auch Forschungsförderer in der Pflicht, Informationen bereitzustellen: „Und ich glaube eben, dass die Fördergeber auch entsprechende Infoveranstaltungen machen sollten und Informationen dazu. Um genau solche [...] Hemmschwellen auch nochmal abzubauen, um Klarheit zu schaffen.“ (S4:145)

Lösungsansätze

Mehr Unterstützung durch die Hochschulleitung und Akzeptanz bei Verlagen würde den Wissenschaftler*innen helfen. Fachliche Informationsveranstaltungen werden als sinnvoll erachtet. „Also von der Hochschulleitung aus gab es da meines Erachtens bislang nicht so starke Impulse.“ (S2:55) „Es könnte eben auch hilfreich sein, noch sozusagen die Hochschulleitung und [...] vor allen Dingen auch die Verlage mit ins Boot zu holen.“ (S2:99)

Um Vorbehalte gegenüber Open Access abzubauen, sollte die Fachcommunity auch durch die Drittmittelgeber und die Hochschulleitungen mit dem Thema vertraut gemacht werden. „Das bei [...] Fördergebern, aber auch Hochschulen [...], das auch zum Thema gemacht wird, tatsächlich, dass es weniger so den einzelnen selbst überlassen ist, sondern dass sie auch damit konfrontiert werden. Also im Sinne von, 'hier gibt es ein Thema und dem müssen wir uns jetzt zuwenden'.“ (S4:145). Auch Fachverbände werden von einigen als Akteure genannt, die Informationsangebote bereitstellen sollten.

Angebote für Promovierende zu Möglichkeiten Open Access zu publizieren, könnten durch Einrichtungen der akademischen Nachwuchsförderung angeboten werden. „Was sinnvoll ist, sind ebenso Nachwuchsförderungsplattformen. Also ich sage jetzt mal Promotionszentren, Graduiertenkollege, das was ich eben dachte über den Hochschullehrerbund. Über solche Sachen auch nochmal da irgendwie heranzutreten, das könnte ich mir sehr gut vorstellen über die Hochschulbibliotheken vielleicht auch da nochmal Angebote zu machen. An Forschungsschwerpunkte, Institute, an Hochschulen zu gehen.“ (S4:155)

Genutzte Angebote

Im Bereich der Sozialen Arbeit werden persönliche Beratungsgespräche, z. B. in Form von festen Sprechstunden, als bevorzugte Beratungsformate angegeben. Diese wurden von zwei der vier befragten Personen bereits genutzt. „Und ich finde es nach wie vor halt sehr gut und das wäre auf jeden Fall so ein Anliegen, dass das weiterbesteht. Dass es auch die persönliche Beratung weiterhin gibt. Die finde ich sehr wichtig, dass die nicht wegfällt, sozusagen. Weil es ja immer dann eine ganz konkrete Passung bedarf.“ (S1:84) Auch gebündelte Informationen über Newsletter, auf Merkblättern oder auf Internetseiten seien hilfreich. Der kollegiale Austausch wird ebenfalls als ein präferierter Informationskanal angegeben. Veranstaltungen wie Webinare sollten eher kurz (max. 90 Minuten) gehalten werden.

Informations- und Beratungsbedarf

Die Befragten der Sozialen Arbeit wünschen sich Beratungsangebote zu folgenden Themen:

- Grundlegende Erklärungen zu Open Access: Was sind Gründe für das Publizieren im Open Access? Welche verschiedenen Optionen, Open Access zu publizieren gibt es? Worauf sollten Autor*innen beim Publizieren im Open Access achten? Wie unterscheidet sich ein Artikel im Open-Access-Journal von anderen Publikationen im Internet?
- Rechtliche Fragestellungen, insbesondere zu Lizenzen und Vertragsbedingungen einzelner Verlage und Zeitschriften in Bezug auf Open Access
- Hilfestellung bei der Gründung eines Open-Access-Journals
- Aufklärung über Vorbehalte

Einordnung

Die hohe Praxisrelevanz des Faches macht Open Access für die Fachcommunity sehr nützlich, da offene Publikationsformate den Transfer in die Gesellschaft befördern. Andererseits hat sich Open Access noch nicht in der Publikationskultur etabliert. Hier ist stark ausschlaggebend, dass der Fachbereich Soziale Arbeit vorwiegend an Hochschulen für Angewandte Wissenschaften angesiedelt ist, die bezüglich Infrastruktur, Beratungs- und Informationsangeboten sowie Finanzierungsunterstützung (Publikationsfonds) oft schlechter aufgestellt sind als Universitäten. Außerdem gibt es eine relevante Anzahl Autor*innen, die nicht an wissenschaftlichen Einrichtungen beschäftigt ist und von der dort etablierten Servicestruktur nicht zwangsläufig profitiert.

Desiderata und Lücken

Für die fehlende Strahlkraft von Open Access im Fach Soziale Arbeit gibt es mehrere von den Befragten genannte Ursachen. Zuerst ist die Finanzierung ein großes Hindernis, da es an Hochschulen für Angewandte Wissenschaften unzureichend Mittel für Open-Access-Publikationskosten gibt. Dies betrifft sowohl Publikationsgebühren, die Autor*innen in Rechnung gestellt werden (in Form von APCs oder BPCs) als auch Mittel, die für die Gründung und den nachhaltigen Betrieb von Open-Access-Zeitschriften aufgebracht werden müssten. Passende Open-Access-Zeitschriften scheinen nicht vorhanden zu sein oder sind den Befragten zumindest nicht bekannt, so dass die Möglichkeiten der Erstpublikation im Open Access eingeschränkt zu sein scheinen. Auch im Fach Soziale Arbeit herrscht Druck, in renommierten Zeitschriften des Faches zu publizieren, hierfür bedarf es Alternativen, die durch Flipping oder Neugründungen etabliert werden müssen. Die Wahrnehmung sowie der Kenntnisstand des Themas Open Access sind in der Disziplin insgesamt nur schwach ausgeprägt. Dieses Informationsdefizit muss behoben werden und sollte u. a. in der Nachwuchsförderung oder in anderen fachlichen Kontexten wie Berufsverbänden und Fachgesellschaften adressiert werden. Vor allem an den Hochschulen für Angewandte Wissenschaften herrscht für die Befragten ein Mangel an Beratungskompetenz zu Open Access sowie die Impulssetzung bei den Hochschulleitungen. Die Hochschulleitungen sollten Vorgaben für die Umsetzung von Open Access setzen, damit die Wissenschaftler*innen sich hieran orientieren können und eine größere Bereitschaft entsteht sich mit Open Access zu befassen. Zudem wünschen sich die Befragten mehr Angebote und Unterstützung für Open Access durch die Verlage, diese können ebenso für Open Access sensibilisiert werden. Auch Forschungsförderer sollten ihre Informationsangebote zum Thema Open Access ausbauen und damit Hemmungen zum Open-Access-Publizieren abbauen.

Ansätze für die Optimierung von Informations-, Vernetzungs- und Förderangeboten

Wissenschaftler*innen des Faches Soziale Arbeit haben einen großen Bedarf an grundlegenden Informationen zu Open Access artikuliert. Erklärungen zur Funktionsweise des Publikationssystems sollten Gründe für Open Access beschreiben. Als Themen für weiterführende Informationsangebote werden Beschreibungen von Publikationsstrategien oder eine Demonstration, wie eine Open-Access-Zeitschrift funktioniert gewünscht. So könnten Vorurteile gegenüber der angeblich minderen Qualität von Open-Access-Publikationen ausgeräumt werden.

Die Wissensvermittlung sollte von verschiedenen Akteuren vorgenommen werden: von Bibliotheken, aber auch durch Förderorganisationen, etwa zu Förderauflagen.

Zu rechtlichen Fragestellungen sind ebenso Informationsangebote notwendig, z. B. zu Lizenzen. Anlaufstellen für die Unterstützung bei der Gründung eines Open-Access-Journals sind wichtig, da es im Fachgebiet an guten Open-Access-Angeboten mangelt. Hierfür sollten Open-Access-Professionals Strategien mitentwickeln, wie das Renommee einer Zeitschrift zustande kommt. Informationsveranstaltungen für Hochschulleitungen (insbesondere an Hochschulen für Angewandten Wissenschaften) sind wichtig, damit diese das Thema Open Access an den Einrichtungen höher priorisieren.

Geschichtswissenschaften

Die grundsätzliche Haltung zu Open Access innerhalb der Geschichtswissenschaften wird von den Befragten als nicht sehr aufgeschlossen und teilweise zwiespältig wahrgenommen. Einerseits betonen alle Befragten, dass sie selbst die allgemeine Verfügbarkeit von Open-Access-Veröffentlichungen sehr schätzen und dies ein zentraler Punkt für sie ist, andererseits ist die geschichtswissenschaftliche Publikationskultur eher konservativ und erschwert Autor*innen, sich für eine reine Open-Access-Veröffentlichung zu entscheiden.

Hinderungsgründe und Herausforderungen

Eine Herausforderung ist, dass Online-Quellen in Form von Open-Access-Veröffentlichung eine geringere Wahrnehmung und teilweise auch Wertigkeit innerhalb der Fachcommunity erfahren, insbesondere, wenn sie außerhalb von renommierten Schriftenreihen erscheinen. Denn aktuell wird die Qualität der Publikation anhand ihres Erscheinungsortes und der gewählten Reihe bewertet: „Ist es was wert? Es erscheint ja nicht in der hochrenommierten XY-Reihe, sondern es erscheint einfach in diesem komischen Internet“, so eine beispielhafte Erklärung über die Haltung zu Online-Publikationen (G3:31). Denn wenn eine Veröffentlichung etwas taugt, „dann wird es ja wohl bei einem ordentlichen Verlag erschienen sein und in einer renommierten Reihe. Sonst sind wir gleich mal skeptisch.“ (G2:39)

Open Access ist für Geschichtswissenschaftler*innen aktuell ein „zweischneidiges Schwert“, da es vor allem am Beginn der akademischen Karriere zu Nachteilen führen könne und deshalb viele etablierte Kolleg*innen ihren Kolleg*innen zu Beginn ihrer Karriere davon abrieten (G1:11). „Also ich kann es mir mittlerweile, glaube ich, so bisschen erlauben, zaghaft solche Schritte zu gehen. Während das grade am Anfang der Karriere einfach, ja, man muss es knallhart sagen: Es ist momentan nicht angeraten. [...] Natürlich kann man zocken in dem Sinne, dass man sagt: Mein Buch ist so genial, das kann ich auch einfach jetzt als PDF irgendwo hochladen und das passt. Aber im Zweifelsfall ist man halt mit dem gedruckten Buch noch auf der sichereren Seite. Und das ergibt sich, glaube ich, dann erst so [ein] bisschen peu à peu, wenn man sich dann [ein] bisschen sicherer fühlt. Weil es ein Wagnis durchaus darstellt.“ (G2:43)

Auch die Professionalität und Beständigkeit von einigen Open-Access-Publikationsplattformen wird hinterfragt. So sei das Erscheinungsbild mancher Open-Access-Veröffentlichungen weniger ansprechend, wodurch auch die Qualität des Inhalts schneller hinterfragt werde. Hier mangle es vielen Open-Access-Veröffentlichungen an einer redaktionellen Bearbeitung, dem professionellen Satz oder einem Register.

Infrage gestellt wird auch die langfristige Verfügbarkeit von Online-Dokumenten im Vergleich zu Printbüchern. „Wie lange hält Ihr PDF?“, so beschreibt G2 anekdotisch die Zweifel (G2:23). Alle Befragten thematisierten die Nachhaltigkeit digitaler Services, die sie als nicht garantiert bewerten, wohingegen das gedruckte Buch sich bewährt habe, „weil das Buch liegt noch in hundert Jahren in der Bibliothek, wenn die nicht grade abbrennt.“ (G3:357) Diese Haltung zeige sich ebenfalls in Gutachten von Drittmittelvorhaben. Denn einerseits hieße es bei einer Förderorganisation, man solle Open Access publizieren; doch nach der Einschätzung einer befragten Person werde die Dauerhaftigkeit von digitalen Vorhaben in den Gutachten bezweifelt, wohingegen traditionelle Vorhaben höhere Bewilligungschancen hätten. „Bei allem, was digital abläuft, gibt es immer Nachfragen, und die erschweren sozusagen eigentlich das ganze Prozedere. Und das, würde ich sagen,

ist im Moment der aktuelle Stand eigentlich, dass man es einerseits für gut hält, das schon zu machen und sozusagen sich gerne auf die Fahne schreibt, aber eigentlich dann nicht wirklich damit leben kann, dass damit auch Unsicherheiten verbunden sind.“ (G4:37) Hier fehle es mitunter auch an Unterstützungsbereitschaft der eigenen Einrichtung, die Verantwortung für drittmittelgeförderte, digitale Vorhaben zu übernehmen.

Autor*innenhonorare stellen ebenfalls einen Hinderungsgrund für einige Geschichtswissenschaftler*innen dar, weil diese Einnahmen bei einer Open-Access-Publikation entfallen: „Aber es gibt auch viele Kollegen, die sozusagen meinen, dass sie damit was aus der Hand geben mit diesem Open Access, dass sie dann keine Autoreneinnahmen mehr haben. Wobei ich denke, das ist in unserem Fach so minimal, dass ich da sehr gerne darauf verzichte.“ (G4:15)

Diese Schilderungen verdeutlichen, dass noch immer große Bedenken innerhalb der Fachcommunity zu Open Access und dem digitalen Publizieren bestehen. Hinzu kommen nach wie vor gefestigte Vorurteile, wie eine fehlende Kooperation mit Verlagshäusern oder eine ausbleibende redaktionelle Bearbeitung und Registererstellung. Eine befragte Person merkte an, dass die Wissenschaftler*innen, die sich den Digital Humanities zuordnen und die Digitalisierung auch in die Geisteswissenschaften hereintragen möchten, eher eine kleinere Fraktion darstellten.

Auch wenn noch immer eine geringschätzende Haltung zu Open Access innerhalb der Fachcommunity dominiere, sei in Wandel bemerkbar, welcher sich insbesondere im Umgang mit Online-Quellen zeige. Mittlerweile sei es weitaus akzeptierter, Online-Quellen zu zitieren als noch vor 15 Jahren, und wichtiger als die Frage, ob etwas online oder gedruckt erscheint, sei das Renommee der Reihe, in der ein Werk erscheine (G3:53). Der Bezug zu einer renommierten Reihe oder einem renommierten Verlag mache eine zusätzliche Option einer Open-Access-Fassung durchaus interessant. Vor allem die Corona-Pandemie und die damit verbundenen Einschränkungen der Öffnungszeiten von Bibliotheken haben Vorteile des elektronischen Publizierens im Open Access verdeutlicht. „Also grade Corona, die Phase, wo die Bibliotheken wirklich nur sehr schwierig zu erreichen waren, hat da durchaus Spuren hinterlassen. Also wahrscheinlich ist die Bereitschaft oder die Akzeptanz in zwei Jahren spürbar gewandelt, hoffe ich.“ (G2:67)

Die Befragten bezeichneten diesen Wandel auch als Generationsfrage, da die Jüngeren tendenziell der Digitalisierung gegenüber aufgeschlossener seien, u. a., wenn es um neue Publikationsformate geht: „Und ich glaube, in unserer Community, das ist irgendwie noch relativ traditionell, und man hat bestimmte Reihen, man hat bestimmte Zeitschriften, und das ist so ein bisschen festgefahren. Und das Image von Blogs ist natürlich unter den älteren Kollegen noch gar nicht da, da sind wir noch gar nicht angekommen, würde ich sagen, das gibt es eigentlich nur unter Jüngeren.“ (G4:39) Folglich werden Publikationstypen wie Dissertationen oder große Editionen nach wie vor bevorzugt in anerkannten Reihen mit dem Fokus auf Print veröffentlicht. Teilweise gilt für diese eine sogenannte Moving Wall, bei der nach mehreren Jahren Embargo die Publikation frei zugänglich gemacht wird. Eine befragte Person gab zum Ausdruck, dass sie die lange Embargofrist, an der lediglich der Verlag verdiene, „schon seltsam“ sei, da die Dissertation über Steuergelder finanziert worden sei. Hier sei jedoch der Zwang innerhalb der Fachcommunity ausschlaggebend für die Entscheidung gewesen: „Von meinem Karriereweg her ist es allerdings die einzige Möglichkeit, sagen wir mal, Wollen und Selbstschutz zu vereinen. Weil ohne gedrucktes Buch: Schwierig bis unmöglich. Und so halt eben die Möglichkeit, zumindest mit einer zeitlichen Verzögerung beides zu haben.“ (G2:21) Die Druckauflage stelle darüber hinaus ein relevantes Kriterium für die Bewertung

einer Publikationsleistung dar, die zugleich als wichtiges Qualitätsmerkmal betrachtet würde. Zudem seien die Kosten für Open-Access-Publikationen in renommierten Verlagshäusern sehr hoch.

Der Umstieg auf Open Access, z. B. bei Verbandszeitschriften, würde bedeuten, dass die Druckauflage als Kriterium entfiere, ebenso wie ein essentieller Anreiz für die Mitgliedschaft in solchen Fachverbänden, weil üblicherweise ein kostenfreies Printexemplar der Verbandszeitschrift an die Mitglieder verteilt würde (G4:17).

Diese traditionelle Publikationspraxis schaffe für die Lehre weitere Probleme: „Also mein Gefühl war tatsächlich, dass Open Access, da es noch nicht flächendeckend ist, für uns durchaus ein Problem darstellt, weil gerade die Studienanfänger dahin geführt werden müssen, dass halt nicht alles verfügbar ist.“ (G1:91)

Es kann festgehalten werden, dass alle Befragten Open Access als sehr positiv wahrnehmen, selbst Open-Access-Publikationen nutzen oder veröffentlichen sowie eine Veränderung der Publikationskultur innerhalb der Geschichtswissenschaften begrüßen würden. Denn die allgemeine Verfügbarkeit von Open-Access-Publikationen eliminiere nicht nur (soziale) Barrieren für jüngere Generationen, sondern fördere auch die Sichtbarkeit der Forschung im internationalen Kontext, der potenziell einen Austausch mit Kolleg*innen aus dem Ausland befördern könne (G4:23). Die Kosten für Open-Access-Buchprojekte seien jedoch zu hoch, weshalb die Finanzierung einer Open-Access-Monographie als großes Problem beschrieben wird. Komplizierte Antragsprozesse oder generell notwendige Bemühungen Mittel für die Publikationskosten zu finden, raubten darüber hinaus Zeit und seien eine Hürde für die Um- und Durchsetzung von Open Access in der Geschichtswissenschaft.

Lösungsansätze

Eine zusätzliche digitale Open-Access-Publikation, die zeitgleich zur Printausgabe erscheint, könnte nach Einschätzung einiger Befragten die Hemmschwelle für Open Access in den Geschichtswissenschaften senken. Denn „es ist immer ein schöner Moment, wenn der eigene Beitrag, das eigene Buch dann mal außerhalb vom Computer existiert. Wenn man es dann tatsächlich mal anfassen kann. Und das möchte man als Erfolgsmoment vielleicht auch einfach nicht so leicht weggeben.“ (G2:45)

Retrodigitalisierung und Zweitveröffentlichungen werden als Möglichkeit aufgezeigt, der ablehnenden Einstellung entgegen zu wirken und Vertrauen in die Qualität von Internetquellen zu schaffen (G2:59).

Auch die Vorbildfunktion renommierter Wissenschaftler*innen sollte nicht unterschätzt werden. Mit einer Open-Access-Publikation von führenden Expert*innen, „wäre dem Anliegen und der Reputation mehr geholfen als mit ganz vielen bunten Flyern.“ (G2:85)

Nichtsdestotrotz wird die intensivere Bewerbung von Open Access als Lösungsansatz formuliert. Die Ansprache von Geschichtswissenschaftler*innen kann über Veranstaltungen geschehen, beispielsweise beim Historikertag oder bei Jahressitzungen von regionalen historischen Kommissionen. Dabei sei die Herangehensweise von Bedeutung. „wenn es da in den bekannten Rahmen präsentiert wird, glaube ich ist es leichter zu schlucken als (...), wenn man da, wie gesagt, halt so drauf zu stürmt.“ (G3:239) Informationen zu Open Access sollten mit inhaltlicher Beratung verknüpft werden und über in der Fachcommunity etablierte Kanäle laufen (G4:63). Als wichtige Zielgruppe,

werden Mitarbeitende genannt, die für die Literaturrecherche zuständig sind, das können Studierende, Promovierende und teilweise Postdocs sein (G4:45).

Genutzte Angebote

Die Interviewten wurden befragt, welche Angebote sie nutzen, um sich über Open Access und verwandte Themen zu informieren. Ein Teil der Befragten nahm bislang keinerlei Angebote in Anspruch, schätzte jedoch die Meinungen von Kolleg*innen. Alle Befragten haben sich jedoch mit Open Access auseinandergesetzt und im Open Access publiziert.

Eine Person hat den Publikationsfonds ihrer Einrichtung genutzt und hatte Unterstützung bei der Zweitveröffentlichung durch die Universitätsbibliothek. Für die Zweitveröffentlichung wurde das institutionelle Repositorium der Heimatinstitution verwendet. Hierbei wurden negative Erfahrungen beim Zweitveröffentlichen gemacht, da die Verhandlung und Klärung mit dem Verlag sowie die anschließende Anpassung des Manuskriptes sehr zeitintensiv und mühevoll waren: „Dann gab es längere Verhandlungen mit beiden Seiten, mit Vertretern von [Name eines kommerziellen Verlags] und mit [Name einer Forschungseinrichtung] und dem Bandherausgeber, der das durchaus auch unterstützt hat. [...] Hieß es zuerst, es kann nur in Manuskriptform praktisch publiziert werden, und da bin ich massiv dagegen, dass man von einem Artikel zwei verschiedene Versionen hat [...] Es ging dann mit [Name eines kommerziellen Verlags] nicht weiter mit diesen Verhandlungen, dann habe ich letztendlich akzeptiert, habe auch noch diese Manuskriptversion praktisch angepasst, das war noch mit Abbildungen und so weiter, das war ziemlich kompliziert.“ (G4:11) Green Open Access für Bücher wurde als besonders kompliziert bezeichnet.

Informations- und Beratungsbedarf

Die persönliche Beratung wird von den Geschichtswissenschaftler*innen als wichtige Informationsquelle genannt, genauso wie der Austausch mit Kolleg*innen, die bereits im Open Access publiziert haben. Informationstexte sind ebenfalls gewünscht, wobei auch Verlage als Informationskanal geschätzt werden. Webinare sollten nicht länger als 90 Minuten dauern und es sollte möglich sein, Fragen zu stellen. Als Kontext der Informationsangebote wurde vorgeschlagen, diese im Rahmen von Fachveranstaltungen wie Tagungen anzubieten. Das vertraute Umfeld könne die Wahrnehmung der Angebote deutlich erhöhen. Asynchrone Angebote, die Eigeninitiative voraussetzen, sind für stark ausgelastete Personen eher ungeeignet; Kurzvorträge in einer Reihe mit festen Terminen wären hier sinnvoller.

Die befragten Geschichtswissenschaftler*innen wünschen sich Beratung und Informationen zu folgenden Themen:

- Möglichkeiten der Publikation im Open Access
- Einreichungs- und Begutachtungsverfahren (Voraussetzungen, Reviewprozess etc.)
- Kosten und Finanzierungsmöglichkeiten
- Welche „verlagspezifischen“ Dienstleistungen werden geboten? (Layout, Design, Vermarktung/Bewerbung des fertigen „Produktes“)
- Lizenzauswahl

Darüber hinaus sollte eine Orientierung darüber gegeben werden, welche Publikationswege es insgesamt gibt, um alle Möglichkeiten zu publizieren (sowohl Closed als auch Open Access Erst- und Zweitveröffentlichungen) aufzuzeigen.

Einordnung

Die Geschichtswissenschaft ist ein konservatives Publikationsumfeld, in welchem gewohnte Publikationswege bevorzugt genutzt werden. Darüber hinaus genießen Printpublikationen nach wie vor einen hohen Stellenwert innerhalb der Fachcommunity, die teilweise mit Honoraren für Autor*innen verbunden sind. Neben den Zweifeln an der Qualität und als Folge der fehlenden Reputation von Open-Access-Publikationsformaten wird auch die dauerhafte Verfügbarkeit von Online-Veröffentlichungen hinterfragt, da Printpublikationen nicht von dem Betrieb eines Servers abhängig seien. Die Möglichkeiten, (ausschließlich oder zusätzlich zu einer Printausgabe) im Open Access zu publizieren, scheinen innerhalb der Disziplin nur wenig bekannt zu sein. Grundsätzlich werden die freie Verfügbarkeit von Open-Access-Publikationen als positiv beschrieben, jedoch werden Publikationsort, Auflagenhöhe und verkaufte Printexemplare als Qualitäts- und Evaluationskriterien herangezogen. Diese stellen Faktoren dar, die die Durchsetzung von elektronischen und offenen Publikationswegen hemmen.

Für die Bereitschaft, eine Veröffentlichung im Open Access zu realisieren, spielen die Kosten ebenfalls eine große Rolle. Diese sind insbesondere im Buchbereich sehr hoch, wenn reputationsträchtige Verlagshäuser als Veröffentlichungsort gewählt werden. Dies erschwert das Open-Access-Publizieren insbesondere für Wissenschaftler*innen am Beginn ihrer akademischen Karriere. Außerhalb der reputationsträchtigen Reihen und Verlagen zu publizieren ist ein immenses Risiko für die akademische Karriere, so dass Wissenschaftler*innen davon abraten in nicht etablierten Publikationsorganen zu veröffentlichen. Hürden gibt es auch beim Zweitveröffentlichen, da hier eine zeitintensive Klärung rechtlicher Rahmenbedingungen, Durchsetzungsfähigkeit gegenüber Verlagshäusern sowie gegebenenfalls eine anschließende Aufbereitung der Manuskripte zusätzlichen Arbeitsaufwand erfordern.

Desiderata und Lücken

Geschichtswissenschaftler*innen bevorzugen nach wie vor die Printveröffentlichung und nehmen vorhandene Möglichkeiten im Open Access zu publizieren nur zögerlich an. Hier scheinen Informationsdefizite und Vorurteile gegenüber Veröffentlichungen aus dem Internet ursächlich zu sein. Es mangelt vielfach an prominenten Professor*innen, die Open Access publizieren und als Vorbilder dienen, um Open Access in der Geschichtswissenschaft salonfähig zu machen. Für Wissenschaftler*innen, die ihre akademische Karriere beginnen, herrscht ein immenser Druck, in den renommierten und gut etablierten Reihen und Verlagen zu publizieren. Es ist nicht davon auszugehen, dass sich diese Publikationskultur abrupt ändert, weshalb die Möglichkeiten zur

Zweitveröffentlichung vor allem zu Büchern verbessert werden sollten. Dies ist aufwändig und könnte u. a. durch Projekte wie AuROA⁴ gefördert werden.

Außerdem sollte entsprechendes Informationsmaterial bereitgestellt werden, welches dabei unterstützt, Geschichtswissenschaftler*innen über die Möglichkeiten und Vorteile des elektronischen Publizierens aufzuklären und das Vertrauen in digitale Infrastrukturen fördert. Eine parallele Open-Access-Veröffentlichung zusätzlich zur Printpublikation kann attraktiv sein, um der Allgemeinheit Zugang zu steuergeldfinanzierter Forschung zu verschaffen und den Transfer in die Gesellschaft zu erhöhen. Diese Vorteile müssen stärker im Rahmen von Fachtagungen an die Fachcommunity herangetragen werden. Um bisher genutzte Qualitätskriterien wie die Auflagenhöhe zu ergänzen bzw. zu ersetzen, müssen alternative Bewertungskriterien für die geschichtswissenschaftliche Fachcommunity erarbeitet werden.

Eine weitere Säule stellen Print-on-Demand-Angebote dar, die gewährleisten, dass Druckexemplare vertrieben werden können. Dies könnte u. U. die Digitalisierung der Fachkultur fördern, ohne sich von der vertrauten Printkultur zu verabschieden.

Die Qualitätsbewertung der wissenschaftlichen Seriosität erfolgt auch nach optischen Maßstäben, so dass Open-Access-Angebote professionelle elektronische Publikationsangebote sein müssen, die über ein ansprechendes Layout und ein Register verfügen.

Bei der Herausgabe von Zeitschriften und Sammelbänden im Open Access müssen die Autor*innen teilweise überzeugt und über die Open-Access-Publikationsmodelle aufgeklärt werden. Hierbei ist es wichtig, dass die Herausgeber*innen auf gute Informationsmaterialien verweisen können.

Ansätze für die Optimierung von Informations-, Vernetzungs- und Förderangeboten

Durch die Retrodigitalisierung von Quellen bzw. die Zweitveröffentlichung kann die Vorstellung abgebaut werden, Inhalte aus dem Internet seien nicht zitierfähig. Außerdem sollte die geschichtswissenschaftliche Community besser darüber informiert werden, wo und wie Open Access publiziert werden kann oder wie Open-Access-Publikationen recherchiert werden können. Diese Informationsformate sollten im Rahmen von Veranstaltungen der Fachcommunity vermittelt werden, um für Open Access zu werben. Wichtig dabei ist die Verbindung von fachlichen Inhalten mit Informationen zu Open Access, um Vorurteile besser abbauen zu können. Eine wichtige Zielgruppe hierbei sind studentische Hilfskräfte und wissenschaftliche Mitarbeitende (Promovierende und Postdocs), welche dieses Wissen auf die Professor*innenebene tragen können. Wenn Professor*innen mit gutem Beispiel vorangehen und mehr Open Access publizieren, kann Open Access einen höheren Stellenwert innerhalb der Community erhalten. Neue Publikationsformate wie Blogs genießen bisweilen deutlich weniger Aufmerksamkeit. Hier sollten Bemühungen unternommen werden, mehr Sichtbarkeit für die alternativen Publikationsformate herzustellen und damit auch die Reputation solcher Beiträge zu erhöhen.

Qualitativ hochwertiges Scholar-led Publishing sollte besser gefördert und ermöglicht werden. Hier ist der nachhaltige Betrieb wichtig, ebenso wie die Unterstützung durch die Heimatinstitutionen der Wissenschaftler*innen. Neben der nachhaltigen Finanzierung von

⁴ <https://projekt-auroa.de/> letzter Zugriff am 16.01.2023

Open-Access-Zeitschriften ist Unterstützung bei der technischen Umsetzung wichtig, sowie die Sicherstellung der langfristigen Zugänglichkeit von Online-Publikationen durch Langzeitarchivierung, um das Vertrauen in digitale Dienste zu steigern. Finanzierungsoptionen für Open-Access-Publikationen sollten für Wissenschaftler*innen vereinfacht werden.

Unterstützungsangebote zu Zweitveröffentlichungen können ebenfalls die Bereitschaft fördern, Open Access zu publizieren. Die gegebenenfalls erforderliche Aufbereitung der Manuskripte, längere Verhandlungen mit Verlagen oder die Notwendigkeit, ältere Texte zu digitalisieren, machen Zweitveröffentlichungen durchaus fordernd. Hierfür sollten es Anlaufstellen für Wissenschaftler*innen geben, die den Prozess des Zweitveröffentlichens unterstützen.

Handlungsempfehlungen

Ableitend aus den Ergebnissen der Interviews können wir folgende Handlungsempfehlungen formulieren, die zu einer besseren Umsetzung von Open Access in den Fachdisziplinen der Geschichtswissenschaft und der Sozialen Arbeit führen können:

Forschungsförderer

- Die Akzeptanz von digitalen Publikationen fördern:
 - Retrodigitalisierungsprojekte fördern
 - Gründung von Open-Access-Publikationsorganen bzw. Flipping von existierenden fördern, insbesondere zur Schaffung von APC/BPC-freien Angeboten
- Finanzierungsmöglichkeiten für Open-Access-Publikationen in den Geistes- und Sozialwissenschaften schaffen und kommunizieren, insbesondere für Buchpublikationen, Monographien und Sammelbände.
- Implementierung der Plan-S-Kriterien/Rights Retention Strategy⁵, sodass Autor*innen ihre Rechte an der Publikation behalten und sich in einer verbesserten Verhandlungsposition gegenüber Verlagen befinden.
- Entwicklung von Konzepten für die Überführung von Publikationsangeboten in den Dauerbetrieb nach Auslaufen der Förderphase.
- In Fördervorgaben die Relevanz von Open Access und Open Science betonen und Empfehlungen zur Umsetzung formulieren.

Forschungsunterstützende Einrichtungen

- Infrastruktur und Rahmenbedingungen schaffen: Zweitveröffentlichungsrechte und -angebote an Universitätsbibliotheken ausbauen.
- Beratungs- und Informationsangebote schaffen und optimieren: Schulungsangebote zu Open Access und verwandten Themen frühzeitig in der akademischen Ausbildung bzw. Karriere positionieren.
 - Publikationssystem und Open-Access-Optionen erklären und Vorteile des offenen Publizierens aufzeigen
 - Angebote zur Bewertung von Open-Access-Publikationsorganen ausbauen
 - Empfehlungen zur Wahl einer passenden Creative-Commons-Lizenz zusammenstellen und in Umlauf bringen
- Entwicklung von Strategien sowie die Bereitschaft, digitale Angebote langfristig und nachhaltig zu betreiben.

⁵ <https://www.coalition-s.org/rights-retention-strategy/> letzter Zugriff am 16.01.2023

Einrichtungsleitung

- Impulse für die Umsetzung von Open Access setzen:
 - Anreize schaffen, z.B. durch Open-Access-Policies und entsprechendes Monitoring
 - Empfehlungen zur Umsetzung von Open Access formulieren

Fachcommunities

- Das etablierte Publikationssystem kritisch hinterfragen:
 - Sich für Problematik des aktuellen Publikationssystems sensibilisieren, z. B. Data Tracking, Preisentwicklung, Abhängigkeitsstrukturen zu kommerziellen Akteuren
 - Erarbeitung von fachspezifischen Qualitätskriterien für digitale Publikationsformate zur Sicherstellung wissenschaftlicher Seriosität
 - Traditionelle Reputationsindikatoren wie das Renommee des Veröffentlichungsorts oder die Höhe der Auflage zur Forschungsbewertung vermeiden

Überregionale Akteure

- Informations- und Beratungsangebote ausbauen:
 - Angebote speziell für Wissenschaftler*innen zu Beginn der Karriere entwickeln (Promovierende und Postdocs)
 - Informationsangebote zu Qualitätssicherungsverfahren digitaler Publikationsformate erstellen
 - Informationsangebote insbesondere für Mitarbeiter*innen von Bibliotheken an kleineren Einrichtungen zur Nachnutzung bereitstellen

Wissenschaftspolitische Akteure

- Stärkung der Rechte von Autor*innen an ihren Publikationen, sodass auch bei Zweitveröffentlichungen die publizierte Version archiviert werden darf

Referenzliste

- Archambault, Éric, Didier Amyot, Philippe Deschamps, Aurore Nicol, Françoise Provencher, Lise Rebout, und Guillaume Roberge. 2014. „Proportion of Open Access Papers Published in Peer-Reviewed Journals at the European and World Levels—1996–2013“. *Copyright, Fair Use, Scholarly Communication, etc.* <https://digitalcommons.unl.edu/scholcom/8>.
- Eve, Martin Paul. 2014. *Open Access and the Humanities: Contexts, Controversies and the Future*. Cambridge: Cambridge University Press.
<https://doi.org/10.1017/CBO9781316161012>.
- Knöchelmann, Marcel. 2019. „Open Science in the Humanities, or: Open Humanities?“ *Publications* 7 (4): 65. <https://doi.org/10.3390/publications7040065>.
- Kuckartz, Udo, und Stefan Rädiker. 2022. *Qualitative Inhaltsanalyse. Methoden, Praxis, Computerunterstützung*. https://www.beltz.de/produkt_detailansicht/47304-qualitative-inhaltsanalyse-methoden-praxis-computerunterstuetzung.html.
- Projekt AuROA. 2022. „Publizieren und Open Access in den Geisteswissenschaften“. <https://open-access.network/services/news/artikel/publizieren-und-open-access-in-den-geisteswissenschaften>.
- Severin, Anna, Matthias Egger, Martin Paul Eve, und Daniel Hürlimann. 2018. „Discipline-Specific Open Access Publishing Practices and Barriers to Change: An Evidence-Based Review“. *F1000Research* 7 (Dezember): 1925.
<https://doi.org/10.12688/f1000research.17328.1>.
- . 2020. „Discipline-Specific Open Access Publishing Practices and Barriers to Change: An Evidence-Based Review“. *F1000Research*.
<https://doi.org/10.12688/f1000research.17328.2>.

Anhang

Anhang 1: Interviewleitfaden

Intro/Briefing

- Herzlich Willkommen und vielen Dank für die Teilnahme.
- Vorstellung: Name, TIB + Projekt open-access.network
- Kontext:
 - Dieses Interview wird im Rahmen des BMBF-geförderten Projekts open-access.network durchgeführt. Das Projekt fördert Open Access durch die Bereitstellung von Informationen, Kompetenzvermittlung und Vernetzung.
- Ziel:
 - Ziel dieses Interviews ist es zu erfahren, wie Fachwissenschaftler*innen Open Access wahrnehmen, um so Anforderungen und Hindernisse zu identifizieren.
- Wir werden unsere Erkenntnisse aus den Erhebungen analysieren und publizieren und wenn möglich auch Projektaktivitäten an die Erkenntnisse anpassen.
- Wichtig ist, dass es dabei nicht um die Abfrage von Wissen, sondern um Ihre subjektive Einschätzung und Ihre persönlichen Erfahrungen geht.
- Die Datenschutz- und Einverständniserklärung habe ich Ihnen ja bereits zugesendet. Haben Sie dazu noch Fragen? Oder Fragen bzgl. des Ablaufs oder des Interviews?

AUFNAHME STARTEN

Warm-Up- Phase

- Sie sind/arbeiten als ... an der ... Universität im Bereich/im Institut für ..., ist das richtig?
- In welchen Funktionen arbeiten Sie im Bereich Publizieren?
- Erzählen Sie doch mal wie Ihre aktuellen Publikationstätigkeiten aus Sicht einer Autor*in.

Hauptteil 1 - Wahrnehmung & Haltung (in der Fachdisziplin /eig. Publikation)

- Was bedeutet für Sie Open Access? Was verbinden Sie mit Open Access?
- Welche Rolle spielt Open Access für Sie und nach Ihrer Wahrnehmung für Ihre Fachcommunity?
 - Persönliche Sicht: Sehen/Erwarten Sie bestimmte Vorteile oder Nachteile von Open Access im Vergleich zu anderen Wegen?
 - Teilen Wissenschaftler*innen Ihrer Fachrichtung diese Haltung hinsichtlich Open Access?
- Welche Open-Access -Publikationsmöglichkeiten nutzen Sie?
*Nachfrage: Nutzen Sie Open Access auch in Lehre oder als Leser*in?*
- Optional: Welche Möglichkeiten nutzt Ihre Fachdisziplin, Artikel offen zugänglich zu machen?
- Zusammengefasst: Was ist Ihnen und in Ihrer Fachdisziplin ganz besonders wichtig?

Hauptteil 2 - Praxis (inkl. Anforderungen und Hindernisse)

- Wir haben zu Beginn bereits Ihre Publikationstätigkeiten kurz angerissen,
 1. ... Sie haben erwähnt, dass Sie bereits Open Access publiziert haben
 2. ... Sie haben erwähnt, dass Sie bisher wenig/kein Open Access publiziert haben

1. Welche Erfahrung haben Sie während des Publizierens gemacht?
 1. Was hat Sie motiviert Open Access zu veröffentlichen?
 2. Auf welche Herausforderungen sind Sie gestoßen?
Nachfrage: Wo haben Sie Informationen eingeholt? Haben Sie sich vorab beraten lassen? Wenn wem, ja, vom wem?
 3. Was könnte das Open-Access-Publizieren für Sie (persönlich) erleichtern?
 4. Welche Services wären praktisch/hilfreich?

Nachfrage: Liegt das eher an der Fachkultur oder an fehlenden Angeboten zum Beispiel der UB oder fehlender Anerkennung der Uni-Leitung?

2. Woran liegt das? Was hat Sie bisher daran gehindert?
 1. Was hat Sie am Open-Access-Publizieren gehindert?
 2. Auf welche Herausforderungen sind Sie gestoßen?
Nachfrage: Wo haben Sie Informationen eingeholt? Haben Sie sich vorab beraten lassen? Wenn wem, ja, vom wem?
 3. Was könnte das Open-Access-Publizieren für Sie (persönlich) erleichtern?
 4. Welche Services wären praktisch/hilfreich?

Nachfrage: Liegt das eher an der Fachkultur oder an fehlenden Angeboten zum Beispiel der UB oder fehlender Anerkennung der Uni-Leitung?

- Welche Rolle spielen Vorgaben von Institutionen und Förderern in Ihrer Publikationspraxis?
- Was sagen Fachgesellschaften Ihrer Disziplin zum Thema Open Access und beeinflusst Sie das?
- Welche Voraussetzungen müssen erfüllt sein, damit mehr Open Access publiziert werden würde in Ihrem Fachgebiet?
- Was können wir als forschungsunterstützende Einrichtung tun, um dabei zu helfen, die genannten Hindernisse/Herausforderungen aus dem Weg zu räumen?
- Was ist die Leser*innenschaft Ihrer Publikationen?
*Nachfrage: Welche Leser*innen werden im außeruniversitären Kontext angesprochen?*
- Transferfrage: Wie bewerten Sie die Auswirkungen / den Impact Ihrer Open-Access-Publikationen im außeruniversitären Kontext?
- Zusammengefasst: Was sind Ihre wichtigsten Knackpunkte zum Open-Access-Publizieren?

Evtl. Nachfragen:

1. Wie schätzen Sie die Kooperation mit außeruniversitären Akteuren im Hinblick auf Open Access ein?
2. Wie bewerten Sie die Möglichkeiten Konferenzbeiträge Open Access zu veröffentlichen?

Hauptteil 3 - Unterstützungsbedarfe

- Es gibt eine Vielzahl an Beratungs- und Informationsangebote, welche Angebote haben Sie in der letzten Zeit genutzt und welche haben Ihnen gut geholfen?
 - Welche Unterstützung bietet Ihre Institution an?
- Was für Angebote & Medien würden Sie gerne nutzen, um sich zu informieren & fortzubilden?
 - Welche Form, welches Format würde Ihnen gefallen?
 - Kennen Sie die Plattform open-access.net bzw. open-access.network? Welche Angebote würden Sie sich von einem Open-Access-Portal wünschen?
 - Über welche Kanäle informieren Sie und Ihre Fachkolleg*innen über Open Access? Wo würden Sie sich mehr Informationen wünschen?

Debriefing/Abschluss

Wir kommen nun langsam zum Ende des Interviews.

- Gibt es von Ihrer Seite noch etwas Wichtiges, das noch nicht zur Sprache gekommen ist?
- Was sind aus Ihrer Perspektive die wichtigsten Punkte, wo Sie Beratungsbedarf sehen?

Abschließend würde ich gerne wissen, wie Sie das Interview empfunden haben, waren die Fragen für Sie verständlich formuliert und beantwortbar?

Falls Ihnen im Nachhinein doch noch etwas einfällt oder Sie noch Fragen haben, können Sie sich gerne an mich wenden.

Vielen Dank für das Interview. Wenn Sie möchten können wir gerne in Kontakt bleiben und wir lassen Ihnen auch gerne die Ergebnisse unserer Erhebungen zu kommen.

AUFNAHME STOPPEN

Anhang 2: Kategorien für die Analyse

Nr.	Codes	Beschreibung
1	Autorensicht	Aussagen zu Publikationstätigkeiten aus Autor*innensicht
2	Rollen	Sammlung der genannten Rollen im Publikationssystem
3	Verständnis von Open Access	individuelles Verständnis des Begriffs Open Access der Forschenden
4	Persönliche Wahrnehmung	Beschreibung der persönlichen Wahrnehmung von Open Access (individuell und der Fachcommunity)
5	Publikationsmöglichkeiten	Durch Befragte genutzte OA-Publikationsmöglichkeiten
6	Erfahrungen	Gemachte Erfahrungen im wissenschaftlichen Publikationsprozess durch die Befragten
6a	Nicht-OA-Publikationen	Publikation ist nicht open access erschienen
6b	OA-Publikationen	Publikation ist open access erschienen
7	Lösungsansätze	Handlungspotenziale der forschungsunterstützenden Einrichtungen
8	Institutionelle Vorgaben	Vorgaben von Forschungsförderern und Fachgesellschaften zu Open Access und deren Einfluss auf das Publikationsverhalten der Forschenden
9	Hinderungsgründe	Gründe warum Befragte nicht open access publiziert haben
10	Motivation	Gründe warum Befragte open access publiziert haben
11	Herausforderungen	Herausforderungen/Probleme beim Open-Access-Publizieren
12	Services	Services, die aus Sicht der Befragten open access publizieren erleichtern würden
13	Beratungs- und Informationsangebote	Beratungsbedarfe, bisher genutzte Beratungs- und Informationsangebote sowie bevorzugte Informationskanäle
13a	Kenntnis der oa.network-Plattform	Aussagen über open-access.network
13b	Beratungsthemen	Aspekte zu denen Beratungsbedarf besteht
13c	Angebotsnutzung	bisher genutzte Informations- und Beratungsangebote zum Thema Open Access durch die Befragten
13d	Präferenzen	bevorzugte Formate für Beratungs- und Informationsangebote
13e	Bevorzugte Informationskanäle	Kanäle die für Information über Open Access genutzt werden sollten
14	Sonstiges	Andere Aspekte, die keiner anderen Kategorie zugeordnet werden konnten

Tabelle 2: Gebildete Kategorien für die Codierung